

**ANSAMBLUL VESTIMENTAR NUPTIAL DIN BASARABIA ȘI
RSS MOLDOVENEASCĂ CA OBIECT AL CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE**
*The wedding assemble from Bassarabia and the Moldova SSR
as an object of scientific research*

CZU:

DOI:

Marina CERCAȘIN

Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2676-5689>E-mail: marinacerkashina@mail.ru

Summary. The wedding costume represents a complex subject of research, considering the need to describe, repertory, preserve and valorize the pieces as an integral part of the country's cultural heritage. The pieces of the wedding costume have a special weight as actors of the entire wedding ceremony held in the urban and rural environment. The wedding costume has become a means of non-verbal communication, of visual translation of precious information related to material and spiritual culture, as well as the social-economic status of the owners in a certain society. The need to approach the study of the Moldovan wedding costume is argued by the insufficiency of specialized literature that presents this complex subject, as well as by the need to systematize the existing information at this stage of study.

Key words: clothing, wedding dress, heritage, Bessarabia, Moldavian SSR, ethnology, traditions, historiographical study.

Pentru sistematizarea informațiilor documentate, este necesară abordarea unui anumit algoritm de cercetare a costumului nupțial. Studiind literatura de specialitate ce ține preponderent de istoria costumului popular, am optat pentru tipologizarea și descrierea costumului nupțial, având în vedere aspecte de gen (costum de mireasă, costum de mire) în vestimentație, acoperăminte pentru cap și podoabe. Ne-am propus să examinăm costumul nupțial, urmărind evoluția sa în Basarabia și RSS Moldovenească¹.

Tradițiile, obiceiurile, portul popular și folclorul sunt principalele valori care definesc un popor, făcându-l unic și consolidat în timp. Importanța cunoașterii valorilor identitare este fundamentală pentru înțelegerea și consacarea locului habitual, mai mulți cercetători laxându-se pe studiul diverselor probleme din domeniul tradițiilor de **nuntă**², ceremonialului și mai puțin asupra costumului de nuntă, locul și rolul lui în cultura tradițională.

¹ Marina Cercașin, Costumul nupțial ca subiect de cercetare, in: Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine. Conferință științifică internațională, Chișinău, 11-12 februarie 2021. Iași-Chișinău, p. 25.

² Elena Basso-Stănescu, *Nunta între ritual și spectacol*. Cluj-Napoca: MEGA, 2013; Elena Basso-Stănescu, *Mireasă și mire între sacru și profan*. Cluj-Napoca: MEGA, 2013; Elena Basso-Stănescu, *Scenografia spațiului ceremonial*. Cluj-Napoca: MEGA, 2013; Elena Șișcanu, *Nunta ca rit de trecere*. Studiul de caz: nunta cehilor din Moldova, in: Buletinul științific al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei. Volumul 11 (24), pp. 79-96; Adriana Angela Vlad, *Ritualurile de naștere, nuntă și înmormântare în satele de pe Valea Izei*. Maramureș, Cluj-Napoca, 2013; Anuța Pop, *Ritualurile de familie în Maramureș*. *Rezumat al tezei de doctorat*, Cluj-Napoca, 2014.

Dintre toate elementele ce pot caracteriza un anumit loc, într-o anumită perioadă de timp, vestimentației îi poate fi atribuit un rol deosebit. Veșmintele au capacitatea de a modela imaginea vizuală a omului. Din cele mai vechi timpuri costumul a fost un mijloc de a crea imaginea corespunzătoare viziunilor despre frumos pe care oamenii și le-au conturat singuri. În acest context, vestimentația nu este altceva decât reflecția interiorului ființei umane – a trăirilor sufletești, a caracterului, a prejudecăților, a libertăților și a restricțiilor lăuntrice. Astfel, *ritul, tradiția și simbolismul* sunt noțiuni corespondente și determinante, care au influențat constituirea imaginii omului și respectiv, constituirea ansamblului vestimentar inclusiv cel de nuntă. Ritualul nunții întotdeauna a rămas sacru și canonic în parcursul vieții omului, de care acesta a știut să se bucure indiferent de circumstanțe.

Constatăm că subiectul abordat pentru păstrarea tradițiilor și promovarea patrimoniului cultural, importanța aspectelor istorice, etnologice, antropologice, artistice cu privire la ansamblul vestimentar nupțial și evoluția lui în Basarabia și RSS Moldovenească este unul foarte actual. Însă examinarea literaturii de specialitate la capitolul vestimentația de nuntă în această perioadă cronologică denotă lipsa cercetărilor aprofundate și a publicațiilor la tema vizată, mai multe aspecte legate de ceremonialul nupțial fiind tratate în alte limite temporale și geografice.

Cronologic, am împărțit publicațiile supuse analizei în câteva perioade distincte: a) literatura cu caracter statistic și descriptiv din prima jumătate a secolului al XX-lea; b) publicațiile din perioada sovietică; c) literatura apărută după proclamarea independenței Republicii Moldova. Fiecare perioadă istorică își are specificul său în materie de prezentare și reflecție a evenimentelor prin prisma publicațiilor și presa vremii, asta în pofida faptului că aparent costumul de nuntă este apolitic, comparativ cu costumul tradițional popular, arta plastică, sculptura etc.

Examinarea publicațiilor cu cel mai diferit caracter pune în evidență faptul că majoritatea cercetătorilor și scriitorilor vremii s-au axat pe descrierea ceremonialului nupțial, fenomenului nunții sau a credințelor și superstițiilor legate de căsătorie.

Taina căsătoriei era legată de o serie de credințe populare, mai rar atașate de rochia de mireasă. La sfârșit de secol XIX, G.S. Ioneanu a reușit să le concentreze într-un volum aparte³. Printre primele lucrări axate pe ceremonialul nupțial în spațiul românesc vom remarca volumul semnat de S.F. Marian, care a realizat la finele secolului al XIX-lea un studiu istorico-etnografic comparativ despre nunta la români⁴.

Lui Artur Gorovei, ca unul dintre cei mai valoroși folcloriști români, îi aparțin lucrări concentrate pe datini și obiceiuri, rituri de trecere, ceremonialuri ale nașterii și nunții, care s-au păstrat cu precădere în mediul rural⁵. Date relevante despre viața cotidiană, tradițiile și sărbătorile românilor le aflăm din lucrarea semnată de Ion Nistor⁶.

³ *Mica colecțiune de superstițiile poporului român*, adunate de G.S. Ioneanu, Buzău: Editura Librăriei Modernă A. Davidescu, 1888, 90 p. [online]. <https://ru.scribd.com/document/338443157/1888-George-S-Ioneanu-Mica-colectiune-de-superstitiile-poporului-roman-pdf#> (consultat 17.09.2021).

⁴ S.F.I. Marian, *Nunta la români: st. istorico-comparativ etnografic*. București: Saeculum, 2000. 576 p.

⁵ Artur Gorovei, *Datinile noastre la naștere și la nuntă*. București: Paideia, 2002. 149 p.; Artur Gorovei, *Credințe și superstiții ale poporului român*. 1915. Colecția MiTHOS, Editura Saeculum, 2012. 512 p.

⁶ Ion Nistor, *Români și Rutenii din Bucovina: studiu istoric și statistic*. București, 1915. 210 p.

Despre costumele naționale din Basarabia întregită a scris G.T. Niculescu-Varone⁷, iar în Petre Ștefănuță s-a axat pe problema introducerii costumului național în Basarabia în perioada interbelică⁸, fiind urmat de Gh. Madan care a exprimat de asemenea subiecte din viața cotidiană, tradiții, obiceiuri⁹. Pentru studiul perioadei interbelice au fost uzuale anuarele Chișinăului și ale Basarabiei, care au furnizat informații relevante cu privire la ateliere și meșteri care prestau servicii de realizare a rochiilor de mireasă și a accesoriilor necesare, mai ales în cazul costumelor urbane¹⁰.

În perioada sovietică costumele populare au suferit modificări substanțiale, una din cauzele principale fiind „crearea noii identități moldovenești”, care corespunzător trebuia să aibă și costumele săe naționale. Casele de Modă din Chișinău, prin modelierii acestor instituții, îndeplineau comenzile de stat în vederea formării unui model stilizat de costum național, unul sintetic, artificial¹¹. Mai multe instituții de profil erau specializate în confecționarea costumelor naționale stilizate pentru a se crea o imagine a moldovenilor dincolo de hotarele RSSM, pe întreg spațiul sovietic¹². „Costumul național moldovenesc” era popularizat în format de spectacol de ideologii vremii. Ansamblurile naționale care ne-au purtat faima în lume prin talentul lor, au utilizat pentru spectacole costume scenice în stil național. De exemplu, astfel de costume s-au păstrat în colecția ansamblului de dansuri populare „JOC”, inclusiv costum de nuntă stilizat și adaptat pentru spectacol¹³. Precizăm aici că este o diferențiere fundamentală între conceptele de costum scenic și cel uzual, fiind incorect de a asocia imaginea artistică a costumului scenic cu costumele autentice. Publicațiile etnologilor perioadei sovietice se axează preponderent asupra interpretării costumului popular moldovenesc, cel modern adaptat, implementat conform zonelor geografice – nord, sud, centru și regiunile din stânga Nistrului, în conformitate cu conceptul etnologului sovietic **V. Zelenciuc**¹⁴. În perioada sovietică, purtarea la nuntă a costumului popular nu era o practică

⁷ G.T. Niculescu-Varone, *Costumele naționale din România întregită*. București: Editura Ziarului Universul, 1937; G.T. Niculescu-Varone, *Portul național românesc*, vol. I-II, București, 1933–1934.

⁸ P.V. Ștefănuță, Introducerea costumului național în Basarabia, in: *Viața Basarabiei*, an. II, nr. 206, 26 iulie, 1933.

⁹ Gh. V. Madan, *Scrieri*. Volumul 2. Chișinău: Știința. 405 p.

¹⁰ *Anuarul Orașului Chișinău și al județelor din Basarabia și cu Calendarul pe anul 1924*. Chișinău: Ed. „Ș. Șapoșnik”, 1924; *Anuarul Chișinăului pe anul 1940*/ alcăt.: Al. Terziman și I. Kalughin, Chișinău: Editura „Arpid”, 1940.

¹¹ Tatiana Bujorean, Producerea pieselor vestimentare în Chișinăul postbelic, in: *Dialogica*, 2020, nr. 3, pp. 113-118.

¹² Liliana Condraticova, Tatiana Bujorean, Confecționarea costumelor naționale și a accesoriilor pentru Festivalul Mondial de Tineret (Moscow, 1957) în cadrul atelierului „Promhudojnik” din Chișinău, in: *Arta*, 2019, nr. 1(AV), pp. 155-162.

¹³ Marina Cercașin, Costumele nupțiale și sursele sale de cercetare, in: *Akademos*, 2020, nr. 4(59), pp. 130-136.

¹⁴ B.C. Зеленчук, Очерки молдавской обрядности XIX – нач. XX век. Chișinău: Cartea moldovenească, 1959; *Portul național moldovenesc*. Sub red. Zevina A., Livșiț M. Chișinău: Cartea moldovenească, 1960. 29 p.; Zelenciuc, V.; Dimitriu, M. *Costumul național moldovenesc*. Chișinău: Timpul, 1975. 61 p.; *Молдавский национальный костюм* = Moldavian National Costume / авт. текст и сост.: V. Zelenciuc. Chișinău: Timpul, 1984. 143 p.; *Молдавский сценический костюм* = Costumele scenice moldovenești: Левобережный р-ны МССР: [album] / авт.- сост.: V. Zelenciuc; худож.: Е. Евдокимова; Chișinău: Timpul, 1985, 49 p.; *Costumul scenic moldovenesc (raioanele de nord ale RSSM)*. Chișinău: Timpul, 1985; *Costumul scenic moldovenesc (raioanele de sud ale RSSM)*. Chișinău: Timpul, 1990; V. Zelenciuc, N. Kalașnikova, *Vestimentația populației orașenești din Mol-*

comună, mai curând manifestări cu tentă conceptual-artistică în scop de promovare a imaginii costumului național moldovenesc.

În România, costumele populare și podoabele populare românești, din perspectiva utilizării în calitate de costum de nuntă, au fost examinate de Emilia Pavel¹⁵, Georgeta Stoica¹⁶, termenii din domeniu fiind amplu reflectați de Z. Mihail¹⁷.

După 1991 și proclamarea independenței Republicii Moldova, unul dintre primele articole consacrat în exclusivitate costumului de nuntă a fost semnat de reputatul etnolog Elena Postolachi¹⁸, pentru care „cercetarea artei populare, a meșteșugurilor artistice este o problemă de mare importanță pentru știința etnografică din țara noastră”¹⁹. La timpul său, M. Datcu a oglindit obiceiurile de nuntă basarabene²⁰. Nu au trecut cercetătorii cu vederea, deși foarte vag și sporadic, folclorul, tradițiile și datinile familiale. În acest context, studiile teoretice și cele de teren realizate de A. Hâncu²¹ și V. Zelenciuc, N. Băieșu²², S. Ghimpu ș.a.²³ au servit ca bază teoretică și interpretativă la elaborarea acestei lucrări.

Subiectul riturilor de trecere, cu accentul pe aspectul ce ne interesează nunta – în calitate sa de rit de trecere într-o nouă etapă a ciclului vieții, a fost pe larg abordat de mai mulți cercetători²⁴. Un loc aparte revine cercetărilor antropologului Arnold Van Gennep, care a prezentat formula sintetică a riturilor de trecere în cercetările sale teoretice. Lucrările lui Arnold Van Gennep au devenit adevărate manuale pentru cercetarea etnografică, mai ales a riturilor de trecere²⁵.

În contextul studierii literaturii de specialitate, se cuvine să apreciem studiile axate pe muzica nupțială, semnate de Svetlana Badrajan²⁶, precum și confluențele româno-ucrainene

dova sec. XV–XIX. Institutul de Etnografie și Folclor al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Chișinău: Știința, 1993. 126 p.

¹⁵ Emilia Pavel, *Portul popular moldovenesc*. Iași: Junimea, 1976. 208 p.

¹⁶ G. Stoica, *Podoabe populare românești*. București: Editura Meridiane, 1976; Georgeta Stoica, Paul Petrescu, *Dicționar de Artă Populară*. București: Editura Enciclopedică, 1997

¹⁷ Z. Mihail, *Terminologia portului popular românesc în perspectivă etnolingvistică comparată sud-est europeană*. București: Editura Academiei Române, 1978. 251 p.

¹⁸ Elena Postolachi, Costumele de nuntă, in: *Femeia Moldovei*, 1994, nr. 1, p. 19; Eadem, Batista de nuntă în zestrea neamului, in: *Femeia Moldovei*, 1990, Nr 8, pp. 16-17; Eadem, Prosopul de nuntă: din zestrea neamului, in: *Femeia Moldovei*, 1991, Nr 6, pp. 16-17; Eadem, Concursul „Costumul de nuntă”: din zestrea neamului, in: *Femeia Moldovei*, 1992, Nr 7, pp. 20-21; Eadem, Concursul „Costumul de nuntă”: din zestrea neamului, in: *Femeia Moldovei*, 1995, Nr 9, pp. 20-21.

¹⁹ Valentina Ursu, Etnografia și școala în viziunea Elenei Postolachi, in: *Studii culturale: Zilele Europene ale Patrimoniului*, Ed. 5, 26 septembrie 2023, Chișinău, Ediția 5, p. 54.

²⁰ M. Datcu, Obiceiuri de nuntă basarabene, in: *Datini*, 1994, nr. 3-4, 43 p.

²¹ A.S. Hâncu, V.S. Zelenciuc, *Folclorul obiceiurilor de familie*. Chișinău: Știința, 1979. 310 p.

²² N. Băieșu, *Folclorul ritualic și viața*. Chișinău: Știința, 1981. 106 p.

²³ S. Ghimpu, *Nunta și alte obiceiuri moldovenești*. Chișinău: Cartea Moldovenească, 1990. 120 p.

²⁴ Victoria Braga, Structura ritului de trecere, in: *Limba Română*, Nr. 9-10, anul XIV, 2004.

²⁵ Arnold Van Gennep, *Les rites de passage / Riturile de trecere*. Trad. în rom. Iași: POLIROM, 200 p.

²⁶ Svetlana Badrajan, *Muzica în ceremonialul nupțial din Basarabia*. Cântecul miresei. Chișinău: Epigraf, 2002. 236 p.

în folclorul de nuntă²⁷. Pâinea ca aliment sacru a fost reflectată de Varvara Buzilă²⁸, care a abordat foarte complex costumul popular în studiile sale și peste mulți ani a realizat un studiu teoretic consistent axat pe costumul popular din Republica Moldova²⁹; tradiția nunții a fost reflectată de etnologii Maria Ciocanu³⁰, Elena Șișcanu³¹, Iulia Paliț-Palade³², Maria Bâtcă³³; accesoriile de nuntă au fost reflectate de Liliana Condraticova³⁴, acordându-se un interes special problemei repertoriilor și patrimonializării acestor obiecte³⁵. O serie de publicații despre ceremonia nunții la moldoveni, implicit nunta în Siberia, castitatea miresei, tradițiile nuptiale, sunt reprezentate de Ludmila D. Cojocar³⁶. Astfel, au fost examinate tradițiile și obiceiurile de nuntă din diferite sate și orașe basarabene, cercetătorii plasând accentul pe tradiții și datini și mult mai rar, ocazional, abordând și subiectul costumului de nuntă.

În contextul promovării costumului tradițional în calitate de costum de nuntă, vom pune în evidență lucrările elaborate de Tatiana Bujorean, care a analizat evoluția structurii

²⁷ O. Gaivas, Confluente româno-ucrainene în folclorul de nuntă din nordul Republicii Moldova, în *Metaliteratura*, anul XII, nr. 5-6 (31), 2012, pp. 107-118; В. Степанов, Свадебная обрядность жителей села Мусаит, în: Вестник Славянского университета: науч.-метод. журн., 2006, nr. 12, pp. 66-85.

²⁸ Varvara Buzilă, *Pâinea: aliment și simbol: experiența sacrului*. Chișinău: Știința, 1999. 373 p.; V. Buzilă, *Pâinea, aliment și simbol. Experiența sacrului*. București: Editura Gastroart, 2019. 352 p.

²⁹ Varvara Buzilă, *Costumul popular din Republica Moldova*. Ghid practic. Chișinău, 2011. 170 p.

³⁰ Maria Ciocanu, Tradiția nunții în satele din raionul Rezina, în: Revista de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. Ser. nouă. Etnografie și Muzeologie. 2010, nr. 13, pp. 73-85; Eadem, *Cartea etnografului*. Colecții muzeale, obiceiuri și tradiții populare. Chișinău: Cartdidact, 2019. 528 p.

³¹ Elena Șișcanu, Nunta ca rit de trecere. Studiul de caz: nunta cehilor din Moldova, în: Buletinul științific al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei. Volumul 11 (24), pp. 79-96 [online] https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Nunta%20ca%20rit%20de%20trecere.%20studiu%20de%20caz%20Nunta%20Cehilor%20din%20Moldova.pdf (consultat 17.10.2020).

³² Iulia Paliț-Palade, *Portul popular din Republica Moldova*. Chișinău: Grafema Libris, 2003. 39 p.

³³ Maria Bâtcă, *Costumul popular românesc*. București: Editura Centrului Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, 2016. 239 p.

³⁴ Liliana Condraticova, *Arta bijuteriilor din Moldova*. Iași: Lumen, 2010. 286 p.; Eadem, *Arta metalelor din Basarabia*. Chișinău, 2017. 384 p.; Eadem, *Arta metalelor. Portrete de creație ale bijuteriilor și meșterilor de artă decorativă*. Iași: Doxologia, 2021. 320 p.; Eadem, *Ateliere de croitorie și bijuterie în Basarabia interbelică: influențe est- și vest-europene*, în: *Arta și tradiția în Europa*, Studii de specialitate, Festival internațional, Ediția a VI-a, Iași: Casa Corpului Didactic Spiru Haret, pp. 149-154.

³⁵ „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, 2019–2023, vol. I-V, Chișinău-Iași-Lvov, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Patrimoniul_ieri_vol.%2BIV_Condraticova_site_2022_0.pdf; https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Patrimoniul_cultural_ieri_ed.%2B4_28-29.09.2021_Condraticova.pdf; https://www.moldova-independenta.md/sites/default/files/2023-03/Program%26tezele%20comunicarilor_conferinta%20femeile%20in%20cercetare_2023_site.pdf

³⁶ Ludmila D. Cojocar, Tradiția de nuntă în comunitățile de basarabeni deportați în Siberia și Kazahstan, în: *Akados*, 2018, nr. 2, pp. 132-139; Eadem, Obiceiuri și moravuri privind castitatea miresei în comunitatea tradițională din Basarabia, în: Revista de etnologie și culturologie, 2019, nr. XV, pp. 57-66; Eadem, Tradiția în contexte istorice de liminalitate. Nunta basarabenilor deportați în documente și mărturii de istorie orală (II), în: *Dialogica*. An II, nr. 2, 2020. Chișinău: Tipografia Centrală, 2020, pp. 56-68; Eadem, *Nășia la românii din Basarabia: între autoritatea tradiției și avatarurile modernizării*, în: C. Băloșu, N. Mihai (editori), *Cultura populară la români. Context istoric și specific cultural*, Cluj: Presa Universitară Clujeană, 2014, pp. 215-236.

ansamblului vestimentar popular, inclusiv evoluția modei în perioada interbelică³⁷. Cercetările despre costumul popular și utilizarea în cadrul ceremonialului nupțial, mai ales a cămășii cu altiță, costumul de nuntă din satele Podoima și Podoimița, rn. Camenca au fost elaborate de etnologii Varvara Buzilă³⁸, Maria Ciocanu³⁹, Silvia Șaranuță⁴⁰, iar Natalia Grădinaru s-a aplecat asupra problemei ceremonialului nupțial în satele din valea Prutului de Jos⁴¹. Piesele ceremoniale de nuntă, cum ar fi prosopul nașilor, batista miresei ș.a., de asemenea și-au găsit reflectare în mai multe studii de specialitate⁴². Aparte vom menționa nunțile desfășurate în mediul rural sovietic și obiceiurile legate de rochia de mireasă, care au devenit subiect de studiu pentru istoricul Lidia Prisac⁴³.

Costumul popular din Bucovina a fost examinat detaliat de etnologul din Cernăuți Gh. Kojoleanko⁴⁴; vestimentația ucrainenilor stabiliți în Republica Moldova, inclusiv și aspectele legate de costumul de nuntă, și-au găsit oglindire în studiile elaborate de Ekaterina și Victor Cojuhari⁴⁵.

³⁷ Tatiana Bujorean, Evoluția vestimentației citadine din Basarabia în primele patru decenii ale secolului al XX-lea, în: Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine, Ed. 4, 28-29 septembrie 2021, Chișinău. Iași – Chișinău: 2021, Ediția 4, pp. 235-242; Eadem, Portul popular în Basarabia la 1918: mărturii documentare, în: 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Rolul și contribuția lui Alexandru Marghiloman. Buzău: Mad Linotype, 2018, pp. 117-129.

³⁸ Varvara Buzilă, Complexitate și adaptabilitate în costumul de Podoima-Podoimița, Transnistria, în: Buletin Științific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. Serie nouă. Fascicula Etnografie și Muzeologie, vol. 25(38), Chișinău, 2016, pp. 97-115.

³⁹ Maria Ciocanu, Elemente de port popular reflectate în creația orală, în: Buletin Științific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. Serie nouă. Fascicula Etnografie și Muzeologie, vol. 7(20), Chișinău, 2007, pp. 66-87; Maria Ciocanu (coautor). Portul popular în raionul Camenca, în: Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului. Chișinău: Tipografia Centrală, 2009, vol. II, pp. 483-488.

⁴⁰ Silvia Șărănuță. *Cultura materială și spirituală a românilor din Basarabia (sec. XIX–XX). Schițe și studii etnografice*. Chișinău, 2019

⁴¹ Natalia Grădinaru, Ceremonialul nupțial în satele din valea Prutului de Jos: funcționalitate și inovații, în: Valorificarea patrimoniului etnocultural: al Republicii Moldova în cercetare și educație, 15 noiembrie 2018, Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural, 2018, Ediția 3, p. 27.

⁴² Alina Tocarciuc, Tipologia și specificul textilelor tradiționale ceremoniale, în: Tezaur – salvarea patrimoniului, salvarea identității: Buzău 1650 de ani. Buzău, 21-22 iulie 2022. Buzău: Alpha MDN 2022, pp. 207-214; Eadem, Typology and specificity of traditional ceremonial textiles, în: Conservation and restoration of cultural heritage, Lucrările științifice de la cea XXII-a ediție a Simpozionului Internațional „Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural / Conservation and restoration of cultural heritage”, Iași 22-23 septembrie 2021, Iași: Doxologia, 2021, vol. XXII, pp. 241-258.

⁴³ Lidia Prisac, Nunțile studenției anilor 1980 în RSS Moldovenească, în: Student, profesor și cercetător în anii 1980–1990: drumul spre regăsire și libertate [online] https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/110-126_0.pdf (consultat 17.10.2020); Eadem, „...Frumoase-s nunțile-n colhoz...” sau despre mariaj în mediul rural sovietic (1960–1980), în: După 25 de ani. Evaluări și reevaluări istoriografice privind comunismul /Cosmin Budeanca, Florentin Olteanu (coord.), Iași, Polirom, 2017, pp. 181-200.

⁴⁴ Я.І. Кожоляно, *Буковинский традиційний одяг/ Traditional Dress of Bukovyna*. Чернівці-Саскатун, 1994. 262 p.

⁴⁵ Ekaterina Кожухарь, Виктор Кожухарь, Всемирный день украинской вышиванки в Республике Молдова, în: Portul popular – expresie a istoriei și culturii neamului, Ed. 2, 23-24 iunie 2022. Chișinău: Notograf Prim, 2022, Ediția 2, pp. 71-72; Виктор Кожухарь, Народный костюм украинцев Молдовы в работах исследователей XIX– начала XXI в. în: Portul popular – expresie

În context, studiile detaliate ale istoricului Valentina Ursu sunt de un real folos în procesul elaborării tezei de față, domnia sa punând lumină pe politicile statului sovietic în domeniul subminării, distorsionării culturii tradiționale, întrucât viața culturală din ținut, „a reprezentat ținta unor acțiuni fără precedent de denigrare a vechilor forme de exprimare culturală și impunerea noilor modele de viață”⁴⁶. Un compartiment aparte a rezervat vestimentației în cercetarea realizată despre orașul Chișinău istoric Lucia Sava⁴⁷. Rolul culturalizării, implicat al asociațiilor culturale, prestața șezătorilor în cadrul cărora se confecționau piese ale costumului popular, utilizate adesea în perioada interbelică în calitate de costum de nuntă, mai ales în mediul rural, au fost reflectate de istoricul Larisa Noroc⁴⁸.

Studii teoretice de amploare despre vestimentație, modă, costum, precum și obiceiuri de nuntă, care sunt foarte valoroase pentru cercetarea noastră, au fost oferite de lucrările semnate de Adrian-Silvan Ionescu⁴⁹, Adina Nanu⁵⁰, Joan Nann⁵¹ ș.a. teoreticieni ai modei.

Despre viața cotidiană în România interbelică aflăm din studiile istoricului Ioan Scurtu⁵². În România, subiectul nunții și a componentelor sale a fost reflectat ceva mai larg, fiind semnate studii de I. Evseev⁵³, C. Noica⁵⁴, C. Călărășu⁵⁵, volumul colectiv despre sărbătorilor și obiceiurilor din Moldova⁵⁶, Silvia Ciubotaru⁵⁷, Adriana Angela Vlad⁵⁸, Elena Basso-Stănescu⁵⁹ ș.a. În același context vom aduce în atenția cercetătorilor volumul semnat de Mihaela Grigorean consacrat împletitului miresei din Țara Oașului, o ediție bilingvă, bogat ilustrată, care reflectă plenar multitudinea de împletituri ale miresele în cea mai specială și

a istoriei și culturii neamului, 22 iunie 2021. Chișinău: Notograf Prim, 2021, Ediția 1, p. 47; Виктор Кожухарь, Историография исследования традиционной одежды украинцев Молдовы, in: Știință, educație, cultură, 15 februarie 2020, Universitatea de Stat din Comrat, 2020, Vol. 4, pp. 392-398.

⁴⁶ Valentina Ursu, Acțiunile autorităților din Moldova sovietică privind cultura tradițională (anii '40 ai sec. XX), in: Revista de Etnologie și Culturologie, 2022, nr. 31, pp. 84-91.

⁴⁷ Lucia Sava, *Viața cotidiană în orașul Chișinău la începutul secolului al XX-lea (1900–1918)*. Chișinău: Pontos, 2010, pp. 135-152. 318 p.

⁴⁸ Larisa Noroc, *Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918–1940)*. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2009. 192 p.

⁴⁹ Adrian-Silvan Ionescu, *Moda și societatea urbană*. București: PAIDEIA, 2006. 628 p.

⁵⁰ Adina Nanu, *Artă. Stil. Costum*. Noi Media Print, 2007. 306 p.

⁵¹ Joan Nann, *Istoria costumului 1200–2000*. Moscova, 2005. 345 p.

⁵² Ioan Scurtu, *Viața cotidiană a românilor în perioada interbelică*. București: Editura Rao. 2001. 280 p.

⁵³ I. Evseev, *Simbolica nunții românești*. București, 1993. 198 p.

⁵⁴ C. Noica, *Nunta la români*. Antologie din poezia ceremonialului de nuntă. București: 1997. 282 p.

⁵⁵ C. Călărășu, *Obiceiuri românești de nuntă*. București: Editura Universității, 1999. 284 p.

⁵⁶ *Sărbători și obiceiuri*. Moldova. București: Editura Enciclopedică, 2004. Vol. IV.

⁵⁷ Silvia Ciubotaru, *Obiceiuri nupțiale din Moldova*. Iași: Editura Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, 2009. 782 p.

⁵⁸ Adriana Angela Vlad, *Ritualurile de naștere, nuntă și înmormântare în satele de pe Valea Izei, Maramureș*. Teză de doctorat. Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2013, <https://teze.doctorat.ubbcluj.ro/doctorat/teza/fisier/875> (consultat 17.03.2020).

⁵⁹ Elena Basso-Stănescu, *Nunta între ritual și spectacol*. Teză de doctorat. Universitatea de Artă și Design din Cluj Napoca, 2011, pp. 12-15; Elena Basso-Stănescu, *Nunta, între ritual și spectacol*, 2013, Cluj-Napoca: Editura MEGA, 202 p.; Elena Basso-Stănescu, *Mireasă și mire între sacru și profan. Partituri complexe în ceremonialul și ritualul nunții*, in Journal: REVART, nr. 22, 2015, Editura Eurostampa, pp. 31-39.

importantă zi a nunții⁶⁰. Astfel, împletitul miresei este un obicei, care are o rânduială și un sens profund în ceremonialul nupțial, într-o etapă fundamentală în destinul omului.

Cu certitudine, studiul ansamblului vestimentar de nuntă a pus accent pe necesitatea repertorierei, clasificării, conservării, promovării, adică a patrimonializării acestor piese. În această ordine de idei, ne-au fost de folos studiile axate pe patrimoniu, salvagardarea și valorificarea lui, semnate de V. Cavruc și Gh. Postică⁶¹, Elena Ploșniță⁶², Marina Miron și Diana Nicoglo⁶³, iar în România subiectul este pe larg abordat de profesorul Ioan Opriș⁶⁴, Andreea Lazea⁶⁵.

În contextul unui gol informațional în istoriografia națională, a fost argumentată atenția noastră acordată ansamblului vestimentar de nuntă⁶⁶. În pofida faptului că au fost elaborate mai multe studii consacrate, acestea au fost axate prioritar pe fenomenul nunții în spațiul românesc și tradițiile de nuntă din Basarabia/RSSM, umbrind examinarea costumului nupțial din punct de vedere istoric, antropologic, artistic. Publicațiile accesibile la etapa actuală de studiu, axate nemijlocit pe vestimentația de nuntă sunt infime, fiind iminentă scoaterea din conul de umbră a costumului de nuntă. Un aspect valoros în studiul nostru s-a referit la algoritmul de cercetare a costumului nupțial, fiind studiată literatura de specialitate ce ține preponderent de istoricul costumului popular. Majoritatea autorilor au optat pentru clasificarea tipologică și descrierea costumului nupțial raportate la gen, informațiile prezentate fiind sumare.

⁶⁰ Mihaela Grigorean, *Un periplu al Frumuseții în Țara Oașului. Împletitul miresei*. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2018. 220 p.

⁶¹ V. Cavruc, Gh. Postică, *Salvagardarea patrimoniului cultural în Republica Moldova*, in: Akademos. Chișinău, 2010, nr. 2 (17), pp. 38-43.

⁶² Elena Ploșniță, *Muzeu. Muzeificarea patrimoniului cultural imobil*. Chișinău: Biblioteca „Tyragetia” XXXIV, 2021.

⁶³ Marina Miron, Diana Nicoglo, *Patrimoniu și patrimonializare: experiența țărilor europene și a Republicii Moldova*, in: Akademos. 2019, nr. 2(53), pp. 154-160.

⁶⁴ Ioan Opriș, *Collectionism, Muzeologizare, Patrimonializare*. 2013, Oscar Print. 292 p.

⁶⁵ Andreea Lazea, *Pentru o antropologie a patrimoniului și patrimonializări: perspective asupra monumentelor istorice în România*. Iași: LUMEN, 2012. 300 p. [online], https://edituralumen.ro/wp-content/uploads/2020/08/Lazea-Andreea-Pentru-o-antropologie_Extras-din-volum.pdf (consultat 12.05.2020).

⁶⁶ Marina Cercașin, *Ceremonialul și ritualul nunții pe teritoriul Moldovei în secolul al XX-lea*, in: *Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural / Conservation and restoration of cultural heritage*. Editor Nicoleta Vornicu. Iași: Doxologia, 2022, pp. 175-198; Eadem, *Piesa vestimentară fundamentală din costumul nupțial – rochia albă de mireasă*, in: *Tendențe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători*. Ediția 6, Vol. 2, 15 iunie 2017, Chișinău. Chișinău: Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, 2017, pp. 22-25; Liliana Condraticova, Marina Cercașin, *Locul și rolul accesoriilor în sistemul vestimentar nupțial*, in: *Arta*. 2019, Vol. XXVIII, nr. 1, 146-150; Liliana Condraticova, Marina Cercașin, *Ceremonialul nupțial: accesorii laice și de cult religios*, in: *Dialogica*. 2020, nr. 1, pp. 69-75; Marina Cercașin, *Costumul nupțial și sursele sale de cercetare*, in: *Akademos*. 2020, nr. 4(59), pp. 130-136; Eadem, *Fotografia ca sursă de studiere a costumului nupțial*, in: *Tendențe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători*. Ediția 7, Vol. 2, 15 iunie 2018, Chișinău: Tipogr. „Biotehdesign”, 2018, pp. 31-33.